

QARIYALARDA ENDOKRIN TIZIMI (QANDLI DIABET) KASALLIKLARI

*Rajabova Risolat Farxod qizi,
Xorazm viloyati, Urganch shaxar Abu Ali ibn sino
jamoat salomatlik texnikumi o'qituvchi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada qandli diabet kasalligini keksa va qariyalarda ko'proq uchrash sabablari, muammolari haqida ma'lumot berilgan. Diabetning I va II tiplarini farqi ochib berilgan. Kasallikni davolash tamoyillari va kasallik asoratlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: qandli diabet, atrofiya, insulin, yuvenil diabet, qariyalar diabeti, ateroskleroz, nefropatiya, koma.

Annotation: This article details the causes, problems of diabetes mellitus being more common in the elderly and elderly. The difference between Type I and Type II diabetes is revealed. The principles of treatment of the disease and complications of the disease are covered.

Key words: Diabetes mellitus, atrophy, insulin, Juvenile Diabetes, elderly diabetes, atherosclerosis, nephropathy, coma.

Bugungi kunda qandli diabet kasalligi tabiiy xastaliklar sifatida qabul qilinyapti. Qandli diabet - Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti mutaxassislarining fikricha, bu metabolik moddalar almashinuvining buzilishi hisoblanadi. Diabet (yunoncha diabaino - o'taman, o'tib ketaman) deganidir. Qandli diabet endokrin kasalliklari qatoriga mansub bo'lib, insulin gormoni to'liq yoki qisman yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Natijada qonda giperglikemiya - qondagi glyukoza miqdorining davomli ortib borishi kuzatiladi. Kasallik surunkali davom etishi va organizmdagi moddalar almashinuvi jarayonlari (uglevod, yog', oqsil, mineral va suv-tuz almashinuvi)ning buzilishi bilan tavsiflanadi.

Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda hozirgi kunda dunyoda 420 milliondan ortiq odam qandli diabet kasalligiga chalingan. Bu esa 40 yil oldingi ko'rsatkichlardan 25% ga ko'p.

Qandli diabetning 2 ta turlari mavjud.

1-turi asosan o'smirlar va bolalarda oshqozon osti bezidan ishlab chiqiladigan insulinni mutloq yetishmasligi bilan kechadi.

2-turida esa qondagi qand miqdorini ortishi insulin rezistentlikning oqibatida kelib chiqadi. Normada odam organizmida qondagi qand miqdori naxorga 3,3-5,5 mmol/l bo'ladi.

Keksalar orasida qandli diabet kasalligi asosiy muammolardan biridir. Buning asosiy sababi katta yoshga borgan sari endokrin bezlar qisman atrofiyaga uchraydi va insulin ishlab chiqarish faolligi susayadi. Barcha diabetik bemorlarning 80% ni 40 yoshdan oshgan bemorlar, 20% ni 50 yoshdan oshgan bemorlar tashkil qiladi

Qandli diabetning 2 tipi ajratiladi;

I-tip insulinga bog'liq -yuvenil diabet.

II-tip insulinga bog‘liq bo‘lmagan –qariyalar diabeti.

Qandli diabetning paydo bo‘lishida irsiy omillardan tashqari, arterial gipertoniya, yurak ishemik kasalliklari, infeksiya, ruhiy travmalar, semirish katta rol o‘ynaydi. Bu sindromning rivojlanishi organizmda absolyut yoki nisbiy insulin yetishmov chiligi bilan xarakterlanadi.

Keksa odamlarda qandli diabetning o‘ziga xos xususiyati, ularda polidipsiya va poliuriyaning yo‘qligi yana tana o‘g‘irligining kamayishi, ko‘p siyish, teri qichi shishi, yiringli kasalliklarning paydo bo‘lishidir.

Qariyalarda qonda glyukoza nahorga 8-10 mmol ko‘tarilsa mayda qon tomirlarva asab tolalari shikastlanadi, bu to‘qimalarni oziqlanishi va qon bilan ta‘minlanishini buzilishiga olib keladi. Natijada retinopatiya(ko‘z nervi atrofiyasi), nefropatiya (buyraklarda filtratsiya pasayib, buyrak yetishmovchiligi boshlanishi)va oyoqlar da jiddiy asoratlar (yara, gangrena) rivojlanadi.

Keksalarda immunitetning pasayishi sababli pnevmoniya, o‘tkir respirator kasal liklar diabetik bemorlarda og‘irroq kechadi. Ayniqsa sil kasalligi bunday bemorlar da tez paydo bo‘ladi.

Qandli diabet ko‘pincha semizlik bilan birga kechadi. Qandli diabet to‘la odamlar da tana og‘irligi normal bo‘lgan bemorlarga qaraganda 4 marta ko‘proq uchraydi. Keyinchalik ishtaha o‘zgarib, bemor oza boshlaydi va tez charchaydi.

Kasallik klinikasi og‘irligiga qarab yengil, o‘rtacha og‘ir va og‘ir turlarga bo‘li nadi.

Yengil turi–qonda glyukoza 7, 77 mmol gacha bo‘ladi, bunda parhez va ugle vodlarni cheklash bilan kifoyalaniladi.

O‘rtacha og‘ir turida glyukoza miqdori 12, 21 mmol gacha bo‘lib, kuniga 20-60 TB da insulin, parhez bilan qand pasaytiruvchi sulfanilamid preparatlari tayin lanadi.

O‘gir turi –qonda glyukoza 12, 21 mmoldan ortiq bo‘lib, katta dozalarda insulinoterapiyta o‘tkaziladi.

Qandli diabetda davo har bir bemorning umumiy ahvoli, kasallik alomatlari, qon, siydik tahlili va boshqalarga qarab tayinlanadi u bosqichma bosqich olib boriladi.

Qandli diabetni davolash tamoyillari quyidagi tadbirlardan iborat:

- Parhez ovqatlanishga amal qilish;
- Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish;
- Qonda qand miqdorini tushuruvchi tabletkalar qabul qilish;
- Insulin yordamida davolash.

Yengil turida parhezga amal qilish tavsiya qilinadi. Yana shuni ta‘kidlab o‘tish ke rakki parhez bilan davolash kasallikning barcha turlarida buyuriladi, uglevodlar miqdori cheklanadi, yetarli miqdorda oqsillar va yog‘lar tavsiya etiladi. Bemorlarga 9 parhez buyuriladi. Sutkali ratsiondauglevodlar 50% , oqsillar 30% , yog‘lar 30 % ni tashkil etadi.

Parhezga amal qilish lozim, aks holda olib borilayotgan muolajalar samara bermay di va bu kasallik tufayli yuzaga keladigan qator ichki a‘zoldagi (yurak , buyrak, asab tizimi, ko‘z tubi, oyoqlar va boshqa) jiddiy o‘zgarishlarni oldini olib bo‘l maydi.

O'рта og'ir turida parhezga amal qilishdan tashqari, bemorlar albatta qand miqdori ni normallashtiruchi dorilar ichishlari shart bo'ladi. Qonda qand miqdorini pasay tirishda peroral preparatlardan diabeton, glyunorm, maninil va biguanidlar ishla tiladi. Butamid, siklamid, bukarbon , adebit , glyukofag shular jumlasidandir.

Og'ir turida bemor insulinsiz yashay olmaydi. Koma va prekoma holatlari bo'lib turishi mumkin. Insulin bilan davolashda yurak –qon tomir yetishmovchiligiga, ishemik kasalliklarda gipoglikemiya yo'l qo'ymaslik kerak.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki,qand kasalligi turli asoratlari berishi bilan xafli hisoblanadi. Qandli diabetning asoratlari bo'lgan gipoglikemik koma, insulin miqdori oshirib yuborilganda paydo bo'ladi. Bemorda holsizlanish, bo'shashish , qaltirash, sovuq ter bosishi, ochlik, bosh og'rigi, bezovtalik kuzatiladi.

Bunday holatda darhol shirin choy, pechene, bulochka beriladi, venaga 50 ml 40% li glyukoza eritmasi yuboriladi.

Yuboriladigan insulin miqdori yetarlicha bo'lmasa, diabetik koma ro'y berishi mumkin. Bunda moddalar almashinuvi chuqur izdan chiqib, qonda keton tanalari to'planib qoladi. Bemorda bo'shashish, apatiya, uyquchanlik, ko'ngil aynishi, qayt qilish, chanqash, ishtahaning yo'qolishi kuzatiladi, og'zidan aseton hidi keladi, ba'zan hushidan ketadi.

Diabetik komada 100 TB da insulin, oraganizmning suvsizlanishiga qarshi natriy xlarning izotonik eritmasi, vitaminlar yuboriladi.

Hulosa qilib aytganda qandli diabet bilan og'rigan bemorlar dispenser kuzatuvida turishlari zarur. Hamshira bemorning qoni va siydigida glyukoza miqdorini muntazam tekshirib turishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nasriddinova N. N. Qariyalarda quloq va yuqori nafas yo'llari faoliyati buzilishi. Shifo-Info,2014.
2. Nasriddinova N. N. Qariyalarda surunkali gastritning kechishi. Shifo-Info, 2014.
3. Ziyayeva M. F. , Xodjasheva M. D. Qariyalarda hamshiralik parvarishi. T. : Niso Poligraf,2017.
4. Arslonov Y. I. , Nazarov T. A. Ichki kasalliklar. T. : Ilm –Ziyo,2013